

El inconmensurable test de proporcionalidad

Por: Mirthala Nohemí Requena Romo.

Como es sabido, en México se ha adoptado el Test de proporcionalidad como una herramienta de interpretación para dictar resoluciones y si bien existen diversos ejemplos con los cuales se podría tener a la vista que la misma ha sido utilizada de manera discrecional con algunas áreas de oportunidad, en el presente abordaremos la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, reunido en Gran Sala en fecha 05 de septiembre de 2017, con motivo de la demanda 61496/08.

La resolución antes referida, fue derivada de una demanda presentada por un ciudadano rumano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, toda vez que diverso empresario decidió rescindir su contrato con el demandante, sin embargo, dicha decisión fue basada en contravención al derecho de su vida privada y su correspondencia.

Dicha demanda se resolvió en el sentido que, si bien se reclamó un supuesto daño pecuniario, la suma estaba basada únicamente en especulaciones, sin vínculos tangibles entre el despido y los daños que se aducían. Por otro lado, constató la violación al artículo 8 del Convenio, toda vez que no se realizó un adecuado ejercicio de equilibrio entre el derecho del demandante al respeto de su vida privada y su correspondencia y los intereses del empresario, además de conceder diversa suma para cubrir costas.

Con respecto al caso que se expone, considero que el juicio de proporcionalidad realizado se aplicó de modo limitado y discrecional, lo cual derivó en una determinación que pudo brindar mayor protección a los derechos humanos relativos

al respeto a la vida privada, es entonces que en el caso podría aplicar lo referido por Rogelio López "...desde el plano de la argumentación constitucional es imposible medir o cuantificar el grado de racionalidad de las decisiones judiciales donde es aplicado el test de proporcionalidad,..." (2013, p. 195).

REFERENCIAS

LOPEZ, R. (2013). P. 195. Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>

TEDH, Gran Sala, Bărbulescu c. Rumanía, demanda núm. 61496/08, 2017.